

ХУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ БУГУНГИ НАВҚИРОН ЙЎЛИ ВА УНИ ЁШЛАР КАМОЛОТИДАГИ ЎРНИ

Абдуллаев Алмардон
Қдпи Тсмг ўқрувчиси
Маматқулов Рашидбек
Қдпи Тсмг ўқтувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022638>

Халқимизда хунар – хунардан зар унар дея бежиз айтишмайди. Уста наққошлару дурадгорлар, косибу чеварларнинг хунари сабабли турмушимиз нафосатга тўлади, юрт фовонлиги ортади. Бугунги кунда мамлакатимизда ишбилармонлик муҳити яратилган бўлиб, хунарсандчилик ва тадбиркорликка ҳукумат миқёсида катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, Президентимизнинг 2021 йил 30 декабрдаги “Хунарсандчилик фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори хунарсандларга жуда катта имкониятлар эшигини очди дейиш мумкин.

Айниқса, қарорда таъкидланганидек, миллий хунарсандчилик, халқ бадиий ва амалий санъатини ривожлантириш, соҳа ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар натижасида мамлакатимизда “Хунарсандчилик марказлари” ва “Уста-шогирд” мактаблари кўпайди. Дарҳақиқат, уста хунарсандлар сони кундан кун кўпайиб, соҳада банд бўлган кишилар миқдори ошмоқда. Бунда жойларда субсидия ажратиладиган хунарсандлар ва шогирдлар ҳисоби “Хунарсанд” уюшмаси томонидан юритилиб, Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг “Онлайн маҳалла” электрон платформаси билан интеграция қилинаётир.

Хунарсандлик истиқболи учун ҳукуматимиз томонидан кўплаб ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган.

Албатта хунарсандлар ўз хунаслари авлоддан авлодга мерос шаклида ўтиб келаётгани ёшларнинг яширин иштиёқларининг юзага чиқишига сабаб бўлади. Хусусан, бу ўринда маҳаллабай ишлаш тизими фойдаланилмаётган имкониятлар янада юз очишининг боисидир. Рағбат, эътибор ҳамиша одамларнинг иштиёқини уйғотувчи омилдир.

Шу маънода хунарсандларнинг халқ амалий санъати миллий каталоги яратилиб, фахрий ва халқаро кўрғазма ҳамда турли танловларда ғолиб бўлаётганлар рағбатлантирилиб, мазкур каталогдан ўрин олаётгани уларнинг ишига рағбат беришдан ташқари авлодлари, яъни фарзандлари ўз уста-хунарсанд ота-оналаридан фахрланиш туйғусини пайдо қилаётир. Бунини эса сўз билан ифодалаш қийин. Чунки бу бевосита оилавий муҳитга ҳам ижобий таъсир кўрсатувчи омилдир. Бунда хунарга меҳр қўйиш болалик орзулари, улғайиш камолоти билан уйғунлашиб кетадиган қадрият ётибди.

Авалло ҳар бир касбга астойдил иштиёқ ва эътиқод бўлиши лозим. Яхши хунарсанд бўлишининг ўзи эса жуда кўплаб устозлар раҳнамолигида, касб сирларини ўрганиш жараёнида амалга оширилади. “Хунарсанд” уюшмаси томонидан ушбу 2022 йилда хунарсандчилик лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш чоралари ишлаб чиқилди. Бунда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида ажратилаётган маблағларнинг 500 миллиард сўми хунарсандчилик лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилади. Хусусан имтиёзли кредитлар хунарсандчилик лойиҳаларини амалга

ошириш учун 6 ойгача имтиёзли давр билан 225 миллион сўмгача оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида кўзда тутилган шартларда ажратилади. Албатта тижорат банклари билан ҳамкорликда хунармандлар лойиҳаси баҳоланиб молиялаштирилади.

Бу йўлда яна бир муҳим жиҳат шундаки, кўплаб хунармандлар истагига мувофиқ имтиёзли кредитлар хунарманднинг талаби бўйича нақд пул олиш имконияти билан ҳам тақдим этилади. Яна имтиёзли кредит ажратиш бўйича “oilakredit.uz” электрон платформасида хунармандларни онлайн навбатга қўйиш ва уларнинг лойиҳаларини кредитлаш учун алоҳида бўлим ишга туширилади. Азалдан узвий кадриятимизга айланган “уста-шогирд” анъаналари асосида ёшларга хунар ўргатаётган хунармандларга – шогирдлар тайёрлаши, зарур хомашё сотиб олиши ва шогирдларни иш ҳақи билан таъминлаши учун 6 ой давомида ҳар ойда БХМнинг 2 бараваридан кам бўлмаган миқдорда имтиёз берилади.

Бугунги хунармандлик соҳасидаги ютуқларимизнинг асосий сабабчиси, устоз сифатида ҳам шогирдларини фидоийларча тарбиялаган, юртимиз ардоқлаган уста-хунарманд устозлар билан маслаҳат қилиш, уларнинг шогирдларига мустақил фаолиятини бошлаши учун зарур асбоб-ускуна ва жиҳозларни сотиб олиши, шунингдек, усталарга – интернет сайтларини ташкил этиш, ўз маҳсулотларини жаҳон электрон савдо майдончаларига чиқариш ва реклама харажатларининг 50 фоизи, бироқ БХМнинг 25 баравари миқдоридан ошмайдиган қисмига субсидиялар ажратиш тартиби жорий этилади.

Бунда, юқорида таъкидлаганимиздек, субсидия ажратиладиган хунармандлар ва шогирдлар ҳисоби “Хунарманд” уюшмаси томонидан юритилиб, Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг “Онлайн маҳалла” электрон платформаси билан интеграция қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПҚ-77 сонли “Хунармандчилик фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида юқоридаги ва бошқа қўллаб-қувватлаш чоралари белгилангани соҳада бандликни ошириш, аҳоли даромадларини кўпайтириш учун янги имкониятларни очади.

Чунки ушбу қарорнинг 6-бандида хунармандлар ўз ишининг натижаси бўлган маҳсулотлар сотиши учун савдо павильонларини ташкил қилишга алоҳида урғу берилган. Албатта хунарманд ўз ишининг натижасини харид қилиниб моддий шаклда кўриши унга катта рағбат беради. Қарорнинг 8-бандида эса бу ишлар жорий йилнинг 1 апрелига қадар йўлга қўйилиши хунармандларни янада хурсанад қиладиган янгиликдир. Шунингдек, “Хунармандчилик маркази” ва турли “Устахона” биноларини қуриш ва фойдаланишга топшириш ишларини янада жадаллаштириш лозим бўлади.

Мамлакатимизда хунармандлик азалдан яхши ривожланган. Болалиқдан хунар ўрганиш, яратган маҳсулоти ва меҳнати билан одамларга наф келтириш халқимизнинг миллий кадриятига айланган. Хунар турлари асрлар давомида кенгайиб, янги йўналишлар ва мактаблар билан бойиб борган. Бугунги кунда юртимизда хунармандликнинг 34 тури мавжуд. Хунармандларнинг истиқболли лойиҳаларини молиялаштириш, бунинг учун уларга имтиёзли кредитлар ажратиш, соҳага халқаро молия институтлари инвестицияларини жалб этиш заруратини келтириб чиқаради.

Айниқса бу омиллар Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси, "Хунарманд" уюшмаси, тижорат банклари маасъул ходимлари зиммасига ҳудудларнинг ўзига хос хусусият ва анъаналаридан келиб чиқиб, туманлар кесимида аниқ режа ишлаб чиқиш, ҳар бир хунармандга етиб бориш вазифасини ҳам қўймоқда.

Юқорида таъкидланган қарор шартларига мувофиқ, ҳар бир вилоятда махсус кўргазма ва ярмаркалар ташкил этилиб, уларда хунармандлар бепул иштирок этади. Шунингдек, уларнинг хорижий давлатларда ўтказиладиган кўргазма, фестивал ва ярмаркаларда қатнашишига кўмаклашилади. Бу эса қўли гул усталарнинг ўз маҳсулотларини бозор ва супермаркетларда сотиши учун кенг имконият яратади. Яъни, улар ўз маҳсулотларини хоҳласа ўз хонадонида дўкон очиши мумкинлигидек имтиёз беради. Доимий савдо жойига эга бўлмаган, вақтинчалик жойларда савдо қилаётган хунармандларга савдо қилиш қоидалари асосида талаб этиладиган касса аппарати ва савдо терминалидан фойдаланиш ҳамда тижорат банкларига савдодан тушган нақд пулни инкассация қилиш талаблари ихтиёрий этиб белгиланади.

Мамлакатимизнинг хунармандликни тарғиб қилиш ва ўз имкониятларидан келиб чиқиб яшаш ҳақидаги анъанавий концепцияси ўрта даражадаги ҳашамат ва ўртача овердрафт тушунчалари билан алмаштирилмоқда. Аммо, анъанавий маданият ва ҳозирги институционал тизим доирасида ухунармандчиликда Ғарб истеъмолининг ноль тежамкорлик тушунчасидан фарқ қилади. Бу анъанавий тушунчалардан тубдан фарқ қиладиган, лекин Ғарб истеъмол тушунчаларидан ҳам фарқ қиладиган янги истеъмол маданияти онгидир.

Ҳозирги Ўзбекистонда хунармандчиликнинг тарқалиши сабаблари турличадир. Ўзбекистонда хунармандчилик нафақат уйда «яхши» ўсаётган муҳит билан, балки чет элдан етарли даражада қулайликларга эга бўлиш билан ҳам илдиз отади. Хунармандчилик ортидан келадиган истеъмолчиликнинг келиб чиқишини ўрганиш учун биз уни икки жиҳатдан кўриб чиқишимиз мумкин: бир томондан, Ўзбекистоннинг ўтиш даврида самарали иқтисодиёт ортида кўплаб ижтимоий муаммолар ҳам мавжуд. Бошқа томондан, жаҳон иқтисодий интеграцияси шароитида трансмиллий корпорациялар жадал ривожланмоқда. Улар нафақат худудий иқтисодиётнинг гуллаб-яшнаши ва ҳамкорлигига ёрдам беради, балки ғарб истеъмол маданияти кадриятларини кенг тарғиб қилади ва «истеъмол жамияти» ғоясини жорий қилади.

Риштонлик уста кулол Шарофиддин Юсуповнинг эътирфича, «Тан олиб айтиш керак, 1955-1960 йилларда «меҳнати оғир, даромадининг тайини йўқ» деб, кулолларга қиз беришмас эди. 1950 йилгача бизнинг уйимизда 40 киши ишлайдиган оилавий устахонамиз бўлган. Отам ўша пайтдаёқ оилавий устахонага асос солган. Раҳматли онам чизмакаш бўлган эди. У пайтларда ҳозиргидек метр бўлмаган. Онам қаричлаб аниқ чизар эди чизмаларни. Отам эса кулол бўлгани учун у лойга меҳр берган, лекин чизмачиликка ҳуши йўқ эди. Ақлимни таниб ўйлаб, охири хулосага келдимки, лойга меҳр отадан, чизмачилик эса онамдан ўтган экан менга. 70 йилдан буён кулоллар ичидаман. Риштон кулолчилигига озми-кўпми ҳиссамни қўшдим. Биз қилган ишларни кўриб, қолган кулоллар ҳам ишларимизга ҳавас қилиб, ортимиздан кулолчилик анъаналарини давом эттириб келишяпти. Журналистлар мендан «Кулолчилик соҳасига қандай кириб келгансиз», деб сўрашади. Мен онамнинг қорнидаёқ кулол бўлиб туғилган бўлсам керак, деб ўйлайман», – дейди уста кулиб.

Шу воқеалар асносида Президент Шавкат Мирзиёев Фарғонага ташрифи давомида Риштон туманидаги халқаро кулолчилик марказида бўлган, ўшанда уста кулол Шарофиддин Юсупов давлат раҳбарига лаган совға қилган эди. «Президентга риштонлик усталар номидан лаган совға қиламан десам, Мирзиёев: «Қайси лаганни совға қилмоқчисиз?» деб сўради. Мана бу лаганни деб кўрсатдим, биргалашиб лаганнинг олдига бордик. Қумғон – сувнинг рамзи; анорлар – тўкин-сочинлик, фаровонлик, бола-чақа рамзи. Президентга қумғон туширилган лаган совға қиламан десам, Шавкат Миромонович анорни шундай таърифлаб бердики, ҳайрон қолдим», – дея ҳайратини яширмайди кулол.

Дарвоқе, уста кулол асарлари Париждаги Лувр, Санкт-Петербургдаги Эрмитаж, Москвадаги Шарқшунослик ва Дунё халқлари музейларида сақланади. Шарофиддин Юсуповга «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби», академик унвони берилган. У «Фидокорона хизматлари учун» ордени билан мукофотланган.

Дарҳақиқат, моддий маданият соҳасидаги истеъмол фақат тижорат тизимлари билан чегараланмайди. Товарлар маданий муҳит билан белгиланади ва кундалик эҳтиёжлар ҳам маданий маъноларга эга. Лури ўз аргументини янада ойдинлаштириш учун иқтидорли икки олимдан иқтибос келтиради: «Товарлар қийматга эга ва уларнинг қиймати истеъмолчиларнинг қадриятларига боғлиқ... Ҳар бир инсон ҳам қиймат ҳаками, ҳам ҳукм объектидир... Бу товарларни одамлар танлайди, чунки улар тегишли даражага эга...» Учинчидан, истеъмол қилинадиган нарса товарлар ва хизматларнинг фойдаланиш қиймати эмас, балки уларнинг рамзий маъносидир. «Хунар орқали яшаш бундай турмуш тарзини англатади: ишлаб чиқариш орқали истеъмолнинг мақсади ҳақиқий эҳтиёжларни қондириш эмас, балки яратилган ва рағбатлантирилган истакларни қондиришга доимий интилишдир».

“Дўстлик” ордени соҳиби, Ўзбекистон Бадий академияси ҳамда “Хунармандлар” уюшмаси аъзоси уста кулол Тоҳиржон Ҳайдаров “Риштон” кулолчилик мактабидан етишиб чиққан ва ўзига хос, бетакрор услубини ярата олган усталардан бири. Sputnik муҳбири уста кулол билан хунар сирлари ҳақида суҳбатлашди. “Кулолчилик бу оддий хунар эмас, бу тақдир. Ўсмирлик пайтимда Риштон кутубхонасида рассом бўлиб ишлардим. 1987 йили Ўзбекистон халқ устаси, устозим Набижон Қодиров устахонасига таклиф этганлар, мен у ерга бориб кулолчилик буюмларини кўрдим ва бу хунарга чин меҳрим тушиб қолди. Аста-секин кулолчилик сирларини ўргана бошладим”, деди уста Тоҳиржон Ҳайдаров.

Маълумки, Фарғона вилояти Риштон тумани кулоллар юрти сифатида машҳур. Уста хунармандлар томонидан тайёрланган кулолчиликнинг гўзал намунаси бўлган буюмлар юқори сифати, жозибаси билан ҳар қандай кишини мафтун этади. Дарҳақиқат, Риштон буюмлари, миниатюралари жаҳондаги санъат шайдолари орасида ҳам катта шухрат қозонган. Бугунги кунда ёшлар ҳам бу хунарни кунт билан ўрганишмоқда.

Фахриддин Холмирзаев томонидан тайёрланаётган кулолчилик маҳсулотлари ҳар қандай кўнгилни мафтун этади. Ёш хунарманд Аъзамжон Аҳмаджонов, Турғунбой Мирзобоев каби уста кулоллар мактабида ушбу хунар сирларини пухта ўрганди. Бир неча бор вилоят ва мамлакат миқёсида ўтказилган турли кўрик-танловларда ғолиб бўлди. Лаганларда товланиб турган Хива, Бухорои шариф, Ҳўқанди латиф каби

қадимий шаҳарларимизнинг суратлари заминимиз тароватидан баҳраманд бўлишга ошиққан сайёҳларни ўзига ром этмай қўймайди. Устанинг айтишича, безак берган буюмларининг таърифи Самарқанддан тортиб қўшни Тожикистон, Россия, Қирғизистон Республикаларигача етган.

Риштонлик ҳунармандлар маҳсулотларида бошқалар, яъни ҳамкасылари ишлатмаган миллий адрас, атлас рангларида фойдаланишади, ноанъанавий гултуваклар, сувенирлар, сервислар, чойнак-пиёла, турли ҳажмдаги гулдонлар ясашади. Уларнинг буюмлари одамларнинг уйига кўрк бағишлагани, яхши кунларига хизмат қилганини кўрсалар ғайратларига ғайрат қўшилади. Риштонда кўп ҳунармандлар кулолчилик цехлари очишган. Уларнинг аксарияти 20 нафардан ортиқ маҳалладошларини, дўстларини иш билан таъминлаб, маҳсулотларнинг шакли, тури ва дизайнида ҳам янгиликлар яратиб келмоқдалар.

Риштонлик кўп ёшлар бугун ота мерос ҳунари билан рўзғор тебратаяпти. Улар ҳали ёш бўлишига қарамай, маҳалладаги ҳунар эгалари этагини тутишган. Бу ерда ҳар бир кулолнинг дўконида етмишдан ортиқ турдаги сопол буюмларнинг услуб ва ранглари жозибасини кўриб, улар ўз касбининг устаси эканига амин бўласиз. Нафис ва мумтоз шаклдаги сопол буюмлар композициясини томоша қилгач, сеҳрли қўллар мўъжизаси умрбоқийлигига ишончингиз ортади.

Бироқ ҳунарманд ҳунарни ўрганиши, эстетик қувват тўплаши учун ҳам бўш вақт феномени керак бўлади. Бўш вақтнинг кўпайиши одамларнинг ҳаёт сифати ва фаровонлигини оширади. Аммо иш вақтининг кўпайиши, албатта, ҳаёт сифати ва бахтнинг пасайишига олиб келади деган хулосага келиш мумкин эмас. Дарҳақиқат, иш ҳаёт сифати ва фаровонлик билан мураккаб алоқага эга. Француз социологи Бодронинг фикрича, муносиб ёшдаги одам учун ишнинг йўқлиги (масалан, ишсизлик) нафақат турмуш даражасининг пасайиши, балки унинг жамият томонидан ташлаб кетиб, «фойдасиз» ёки «фойдасиз» бўлиб қолиши ёки «фойдасиз», «ортиқча» одамлар феноменига олиб келади. Шундай қилиб, меҳнат фаровонликнинг зарурий шартини ёки элементидир, аммо бу фаровонлик учун етарли шарт эмас.

Қачон дам олинади? Албатта кишининг унумдор касби-ҳунари борлиги учун дам олади. Дам олишнинг ҳаёт учун маъносини фақат унинг меҳнат билан боғлиқлиги билан изоҳлаш мумкин. Америкалик социолог Паркнинг фикрича, дам олиш ва меҳнат ўртасидаги муносабатларга кўра, бўш вақтни уч тоифага бўлиш мумкин. Биринчидан, дам олиш ва иш антагонистик муносабатларни ташкил қилади. Бу ерда иш кўпинча салбий тажрибаларни келтириб чиқаради (ёки иш асабий, ёки иш зерикарли). Шунга мос равишда, бўш вақт компенсация характерига эга. Мисол учун, иш босими юқори бўлган одамлар кўпинча дам олишни таъминлайдиган машғулотлар билан шуғулланишади. Зерикарли ишлари бўлган одамлар кўпроқ қизиқарли дам олиш тадбирлари билан шуғулланишади. Иккинчидан, дам олиш ва иш нейтрал муносабатларни ташкил қилади. Одамлар бўш вақтни ишнинг табиатига кўра эмас, балки севимли машғулотларига кўра танлайдилар. Учинчидан, дам олиш ва меҳнат кенгайтирилган муносабатларни ташкил этади, яъни бўш вақт меҳнатнинг давомидир. Бу ерда ишнинг ўзи бўш вақтга ўхшайди, шунинг учун иш вақтидан бўш вақтгача узайтириш мумкин. Масалан, бадий ижод, касб сифатида, меҳнат, лекин тажриба сифатида, бўш вақт каби кўринади.

Шу маънода хунармандларнинг эстетик жиҳатдан сифатли дам олишлари учун ҳам шароитлар яратиш лозим бўлади.

Мамлакатимизда ҳордиқ чиқариш маданиятининг пайдо бўлиши, бўш вақтнинг одамлар ҳаётида муҳим ўрин эгаллаганлиги ва муҳим мазмун касб этганлигини англатади. Бўш вақтга бўлган эҳтиёжни қондириш усули ҳам ўз-ўзидан пайдо бўладиган фаолиятдан истеъмол фаолиятига ўзгармоқда. Ушбу ўзгаришнинг сабабини мамлакатнинг дам олишни таъминлаш сиёсатидаги ўзгаришлардан ажратиб бўлмайди. Соз равишда сифатли дам олиш ҳам бу нозик санъат вакилларига жуда муҳим бўлиб, бу уларга яхшигина имтиёз бўлар эди.

Хулоса қилиб айтганда, бундай имтиёз мамлакатимизда хунармандчилик янада ривож топишига сабаб бўлади. Хунармандларнинг экспорт фаолияти ҳам рағбатлантирилиши лозим. Уларга ўз маҳсулотларини экспорт қилишдан тушган хорижий валютани эркин тасарруф этиш, жумладан, банк ҳисобрақамларидан хорижий валютани истаганча нақд ҳолда олиш ҳуқуқи берилиши ва бошқа имтиёзлар сифатини юксалтириш лозим бўлади.

References:

1. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN." Archive of Conferences. 2021.
2. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.10 (2022): 1008-1013.
3. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2 (2021): 173-174.
4. Mamatkulov, Rashidbek Ravshanbekovich. "Intuitive Metaphysical Insights In The Works Of The Painter Bakhodir Jalalov." The American Journal of Social Science (2021).
5. Inatillo o'g'li, Butaev Javlon, and Gafurova Umida Fatikhovna. "ACTUAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S STOCK MARKET: PROBLEM, SOLUTION AND SUGGESTIONS." American Journal of Business Management, Economics and Banking 10 (2023): 53-59.
6. Rovshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "AMIR TIMUR AND THE TIMURID PERIOD LITERARY ENVIRONMENT AND SOME ASPECTS OF THE FINE ARTS ARE IN HISTORICAL SOURCES." E Conference Zone. 2023.
7. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "SPATIAL CAPACITY REQUIREMENTS OF THE COMPOSITION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 816-823.
8. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "DIDACTIC PRINCIPLES IN FINE ART TEACHING AND FACTORS OF USING THE SPIRITUAL HERITAGE OF GREAT THINKERS IN FINE ART LESSONS." Open Access Repository 8.11 (2022): 56-60.
9. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.

10. Тоҳиров, Уктамжон Отакузиевич, and Журабек Эгамбердиевич Турсунов. "Вопросы формирования методологических, когнитивных и креативных качеств учащихся." Педагогика: традиции и инновации. 2012.
11. Usmanovich, Olimov Bakhtiorjon, and Tursunov Jo'rabek Egamberdievich. "INNOVATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM-THE NEED OF THE TIME." Open Access Repository 9.11 (2022): 9-15.
12. Usmanovich, Olimov Bakhtiorjon, and Tursunov Jurabek Egamberdievich. "INTERDISCIPLINARY CONNECTION IN FORMING STUDENTS' CREATIVE SKILLS (In the Case of Technology Lessons)." Open Access Repository 9.11 (2022): 69-77.
13. Usmanovich, Olimov Bakhtiorjon, and Tursunov Jurabek Egamberdievich. "CONNECTION WITH EXACT AND NATURAL SCIENCES IN FORMING EDUCATION (In the case of technology lessons)." Open Access Repository 9.11 (2022): 32-36.
14. Tursunov, Jurabek. "INCREASING THE ROLE OF BANK LOANS IN THE DEVELOPMENT OF SERVICES." International Finance and Accounting 2021.4 (2021): 16.
15. Egamberdievich, Tursunov Jurabek. "IMPROVING THE PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN STUDENTS." Open Access Repository 9.11 (2022): 120-126.
16. Egamberdiyevich, Tursunov Jurabek. "METHODOLOGICAL WORKS ON THE SCIENCE OF TECHNOLOGY." (2022).
17. Egamberdiyevich, Tursunov Jurabek. "PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN STUDENTS." (2022).
18. Egamberdievich, Tursunov Jurabek. "FINNISH EXPERIENCE IN THE FORMATION OF STUDENTS CREATIVE TALENTS (ON THE EXAMPLE OF TECHNOLOGY CLASSES)." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 367-370.
19. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." Academic research in educational sciences 3.2 (2022): 770-773.
20. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." Academic research in educational sciences 3.4 (2022): 288-291.
21. Устаджалилова, Хуршида, Маргуба Хайдарова, and Дилноза Олимова. "Роль Исторического И Культурного Наследия В Формировании Мотивации Изучения Математики." Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2020.
22. Haydarova, Malika, and Bahodir Yuldashev. "БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАТИВ ЁНДОШУВ." Физико-технологического образование 2 (2021).
23. Маргуба, Хайдарова, and М. Иброхимова. "Изучение Образовательных Вопросы В Старинных Письменных Источниках." Актуальные научные исследования в современном мире 5-6 (2018): 88-89.
24. Хайдарова, Маргуба. "ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ВО ВЗГЯДАХ ВЕЛИКОГО ПРАВИТЕЛЯ АМИРА ТЕМУРА (1336-1405)." Актуальные научные исследования в современном мире 12-4 (2018): 15-17.

25. Haydarova, Malika. "БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВНИ ТАДБИҚ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ." Физико-технологического образование 1.1 (2022).
26. Haydarova, Makhliyo. "MODEL AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS CONDUCIVE TO THE FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.11 (2019): 90-93.
27. Haydarova, Malika, and Makhliyo Qodirova. "ТЕХНОЛОГИЯ ДАРСЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ИШЛАШГА ЎРГАТИШ." Физико-технологического образование 2 (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY